

Expedición psicosocial y formación de psicólogos en Colombia: entrevista con Carlos Arango-Cálad

Entrevistadora: Dra. Alejandra Olivera-Méndez

Entrevistado: Dr. Carlos Alberto Arango Cálad

Alejandra Olivera-Méndez¹

¹ Colegio de Posgraduados, Campus San Luis Potosí, México. Posgrado en Innovación en Manejo de Recursos Naturales.

Autor para correspondência/Author for correspondence: aleolivera@colpos.mx

Introducción

El Dr. Carlos Alberto Arango Cálad, Profesor Titular Jubilado de la Universidad del Valle, cursó su carrera de psicología en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá (1978), y su máster iberoamericano en psicología comunitaria (1993) y su doctorado en psicología social y de las organizaciones (1995) en la Universitat de Valencia, España. En 2008, recibió un reconocimiento como pionero de la psicología comunitaria en Colombia por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos.

Aunque se encuentra jubilado desde hace unos 15 años, continúa con su labor en el área de psicología comunitaria, psicología y pedagogía de la convivencia,

participación y ciudadanías incluyentes a través de la metodología de la Investigación-Acción-Participativa. Se ha enfocado, además, a comprender el rol del psicólogo comunitario y las estrategias de intervención en red y construcción de políticas públicas. Actualmente, se dedica a gestionar y acompañar el proceso de la Expedición Psicosocial Colombiana y la Red Colombiana de Psicología Comunitaria. Además, imparte cursos de posgrado en diversas universidades. En esta entrevista, nos habla de su amplia trayectoria en psicología comunitaria y sobre la formación para intervención psicosocial en la educación superior en Colombia.

AOM – Quisiera comenzar con la entrevista pidiendo que nos hables un poco

de tu historia de vida, pasando por tus experiencias en pedagogía, qué te llevó a esta parte de la pedagogía de la convivencia (Arango-Cálad, Campo & Delgado, 2002), especialmente todas las partes que has hablado sobre trabajo de convivencia con desplazados por conflictos armados en Colombia.

CAC – Los primero que te diría es que yo me vinculé al tema de la psicología comunitaria en el momento en el que entré a trabajar en la Universidad del Valle como docente. Me solicitaron desarrollar una psicología comunitaria en 1978, cuando el programa de psicología de la Universidad del Valle tenía una orientación hacia una formación hacia lo comunitario y esperaban que se desarrollara un enfoque particular aquí en el campus.

Yo asumí esa misión y, desde entonces, he estado trabajando con el tema de la psicología comunitaria. Digamos que yo trabajé unos 15 años desarrollando ese tema de la psicología comunitaria. Trabajamos sobre comportamiento participativo, fundamentalmente sobre lo que es el rol del psicólogo comunitario y, más o menos en el año 1992, fui invitado a la Universidad de Valencia, España, a dictar un curso de introducción a la psicología comunitaria para inaugurar la maestría en psicología comunitaria en la Universidad de Valencia. Entonces, en

valencia tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Fina Sanz. Fina Sanz es una psicóloga, sexóloga, que trabaja en salud pública y en el tema de sexología. Ella desarrolló un trabajo, un enfoque que se llama “terapia del reencuentro”, “psicología del reencuentro” (Sanz Ramón, 1995).

Yo me formé con ella. Yo me quedé en España haciendo mis estudios en psicología comunitaria y en psicología social. Hice el doctorado en psicología social y, paralelamente, tomé el curso con ella [Fina Sanz] de crecimiento erótico y desarrollo personal que es donde me formé, me sensibilicé alrededor de trabajar los vínculos afectivos entre las personas. Entonces, cuando yo regresé a Colombia, ya con mi título de magister y de doctorado, me encontré con que durante ese periodo se creó un grupo de estudios interinstitucional, que se llamaba “educación para la participación y la convivencia ciudadana” (Arango-Cálad & Campos, 2013) y me vinculé a asesorar, a representar a la Universidad del Valle y a asesorar a ese grupo donde había numerosos psicólogos trabajando en el tema de educación para la participación y la convivencia ciudadana. Eso fue lo que dio lugar al trabajo sobre los procesos de convivencia, que se centran en el desarrollo de los vínculos entre las

personas. Entonces, ahí empezamos a trabajar ese tema propiamente dicho.

Cuando tú mencionas el tema de los desplazados y las víctimas del conflicto armado, pues yo no he trabajado directamente con este tipo de población. Sin embargo, pues hay que afirmar que el problema de la violencia y el conflicto es un problema que atraviesa de manera estructural toda la cultura colombiana. Entonces, sí tengo relación con el tema, pero no planteados en los términos que tú los mencionas.

AOM – ¿Cómo fue tu formación, qué autores, qué obras te influyeron más y cómo colaboró esto en tu acercamiento al tema? Obviamente, además de lo que acabas de mencionar: ¿Hay alguna otra influencia que hayas tenido?

CAC – Bueno, digamos que el enfoque de la psicología de la convivencia se basa en lo que es el desarrollo del pensamiento psicosocial. Básicamente, yo empecé a trabajarlo en esa perspectiva, retomando como autores importantes, el trabajo de Berger y Luckmann (1968) sobre la construcción social de la realidad. A través de Berger y Luckmann sobre la construcción social de la realidad y a través del enfoque de Fina Sanz, de terapia del reencuentro (Sanz Ramón, 1995). Digamos que este enfoque reconoce una dimensión personal, una dimensión relacional, que

sería lo psicosocial propiamente dicho, y una dimensión social que sería como lo cultural, el papel que juega la cultura en estos procesos. Entonces, digamos que yo me muevo dentro en la perspectiva del pensamiento psicosocial e integro la perspectiva de la terapia del reencuentro.

AOM – Me gustaría también que nos platicaras un poquito (porque me parece que tú eres uno de los pioneros de este movimiento de la creación de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria y lo que ustedes le llaman Expedición Psicosocial Colombiana.

CAC – En el año 2014, decidí convocar a la conformación de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria. Yo hacía parte en ese momento de la red de investigadores en psicología social y crítica, y planteaba la necesidad de que construyéramos una agenda de investigaciones alrededor de cuál es el tipo de psicología social, comunitaria y política que requería la sociedad colombiana. Yo hice este planteamiento dentro de esta red, pero digamos que no tuvo mucho eco y yo veía que había muchas cosas que realizar en la actuación del psicólogo social y comunitario, y que era necesario articularnos en una estrategia para actuar de esta manera. Entonces, ya en el 2014, dije no, pues yo voy a hacerlo, voy a convocar a la conformación de una red

colombiana de psicología comunitaria que nos planteemos el problema de cómo entendemos el proyecto de nación; cómo es que estamos construyendo psicosocialmente el proyecto de nación colombiana y, en esa perspectiva, entender cuáles son los aportes que está haciendo la psicología comunitaria, desde las experiencias reales y desde las publicaciones reales. Poder entender cuál es el aporte que está haciendo la psicología comunitaria a ese proceso conceptual de nación. Digamos que era como un tema que abría la conversación alrededor de ese problema.

La respuesta que en la red colombiana de investigadores en psicología social tendría unos 60 participantes en ese momento. Una vez que yo hice la convocatoria, en dos semanas tenía 150 personas vinculadas a esa red que estaban interesadas en participar en esa discusión. Entonces me di cuenta de que había un interés bastante grande; por lo menos, hubo una receptividad bastante grande a la propuesta. Entonces, decidí estructurar un documento que le diera una forma al proceso y ese documento se llamó la Expedición Psicosocial Colombiana (2021), que es una estrategia de trabajo en red, que parte de primero visibilizar cuáles son las experiencias reales de los psicólogos en su trabajo con las

comunidades en tratar de entender psicosocialmente lo que está aconteciendo en los contextos regionales reales, qué es lo que está aconteciendo a partir del análisis sobre las experiencias, investigaciones y publicaciones de los psicólogos comunitarios y, a partir de ahí, promover el desarrollo de estrategias de articulación entre los procesos comunitarios y los procesos académicos de la psicología comunitaria y, finalmente, construir la agenda de investigación de hacia dónde debería desarrollarse la psicología comunitaria en Colombia. Ésta es la línea general de la concepción de lo que es la estrategia de la Expedición Psicosocial Colombiana.

En este momento, tenemos más de 500 psicólogos vinculados a la red.

AOM - ¿Cada cuándo se reúnen o cómo hacen este proceso ustedes?

CAC - La estrategia de comunicación ha sido básicamente internet; a través de internet, nos hemos convocado. En un comienzo, convocamos a la conformación de nodos regionales. Dependiendo del número de personas que había en cada región del país, conformamos nueve nodos regionales, con un coordinador interno. Esos nueve nodos regionales se autogestionan libremente: no hay una periodización o una programación definida. Posteriormente, empezó a surgir

la necesidad de conformar nodos temáticos.

El primer nodo temático que surgió fue el de “psicología y comunidades indígenas”, que fue un nodo que tuvo también una convocatoria muy interesante: hay aproximadamente 40 personas vinculadas a ese nodo. Y, posteriormente, surgió el nodo de “psicología y ruralidad”, que ha sido convocado y coordinado por Luisa Fernanda Mejía. Sería muy interesante que la entrevistaras porque ella sí está muy involucrada y comprometida directamente con todos estos procesos de ruralidad.

El año pasado, realicé la publicación de un artículo que se llama: “La historia del pensamiento psicosocial” (2020) porque, al convocar a la iniciación de la Expedición Psicosocial Colombiana, una de las primeras dificultades que surgieron fue el cuestionamiento del concepto psicosocial porque no se sabía muy claramente qué era lo psicosocial porque era un término muy polisémico y que se le quitara la categoría psicosocial a la expedición psicosocial colombiana. Esto dio pie a un interesante debate al interior del grupo y a la necesidad de clarificar qué es lo que estamos entendiendo por lo psicosocial.

Lo psicosocial emerge en Colombia a partir de las políticas públicas para el

enfrentamiento de los problemas de la violencia y el conflicto armado (que es uno de los temas que tú estás mencionando). La ley 1448 de 2011, la “ley de víctimas”, plantea la necesidad de desarrollar atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado y crea un programa que se llama el PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021). A través de esta ley, se convoca a más de 400 psicólogos recién egresados a hacer atención psicosocial y resulta que la formación básica en psicología no tiene resuelto el punto y que los psicólogos en general que van a hacer atención psicosocial no saben qué es eso.

El concepto de lo psicosocial se convierte en una categoría obligatoria por ley del discurso de los funcionarios públicos que atienden violencia y conflicto en Colombia; todo el mundo habla de lo psicosocial, pero no tenemos gente formada alrededor de lo que significa lo psicosocial. Eso me lleva a mí a hacer una revisión conceptual del tema y, finalmente, escribir el artículo antes mencionado. Ese artículo fue muy comentado en algunos sectores dentro de la red y algunos investigadores. De ahí surgió la necesidad de conformar un nuevo nodo temático dentro de la red, que se llama: “pensamiento psicosocial en Colombia”,

donde estamos tratando de reconstruir cuál es el proceso real de irrupción de la categoría de lo psicosocial en Colombia. Es un nodo muy nuevo que empezó casi a finales del año pasado y comienzos del presente, y estamos trabajando de una manera muy interesante en reconstruir esa idea de cómo emerge la categoría de lo psicosocial en Colombia y qué estamos entendiendo por pensamiento psicosocial.

AOM – Muy interesante. (16:40)

Tu trayectoria como investigador ¿ha ido enfocada a la parte comunitaria, psicosocial, de participación y de convivencia?

CAC – Sí, correcto. Estuve diez años vinculado a la red de promoción del buen trato y prevención de la violencia intrafamiliar de la ciudad de Cali, una red interinstitucional que trabaja problemas de infancia y familia. Yo fui invitado a participar en esa red por la primera investigación que hicimos sobre psicología de la convivencia, donde tratamos de reconstruir conceptores populares, con una serie de líderes populares de un barrio de Cali (Arango-Cálad, 2006). Reconstruir qué es lo que estamos entendiendo por convivencia y cómo trabajar los procesos de convivencia familiar. Me invitaron a la red del buen trato para trabajar los procesos de convivencia familiar al interior de la red del buen trato. De ahí se

desarrollaron las otras investigaciones que hemos hecho sobre procesos de convivencia.

AOM – En tu experiencia en este trabajo, ¿qué tanto han afectado los desplazamientos por conflicto armado (aunque tú no hayas trabajado directamente con esto)? Como tú te has metido en convivencia, asumo que has visto el impacto que ha tenido en toda la comunidad colombiana en general.

CAC - ¿Qué tanto ha impactado? Pues estamos absolutamente atravesados por una cultura de narcotráfico, una cultura de abandono por parte del Estado de casi la mitad del territorio del país (un 40-50% de los territorios están por fuera del control del Estado colombiano) y son los territorios que son tomados por asalto por los grupos armados y por los grupos interesados en la explotación de los recursos naturales y, en este momento, la explotación del cultivo de la coca.

Entonces, ¿qué tanto estamos afectados? Estamos totalmente afectados. Yo pienso que tenemos como una cultura de narcotráfico similar a lo que está sucediendo también en México. Es más, en este momento se dice que el negocio del narcotráfico en Colombia está siendo manejado por los carteles mexicanos.

AOM – Como dices, por ley se tiene que trabajar en los problemas psicosociales

que han surgido a partir de este conflicto armado, pero ¿cómo lo están haciendo, qué estrategias se tienen que seguir? Supongo que primero hay que formar a los psicólogos y luego mandarlos a campo.

CAC – Bueno, ésa es la lógica que obedece a una racionalidad relativamente sensata, de que primero hay que formar a la gente, para que luego vaya a trabajar al campo. Pero eso no coincide con la realidad. Lo que tenemos en la realidad es seis millones de desplazados por el conflicto armado, miles de exguerrilleros que se han reinsertado a la supuesta normalidad del país, por vía de las negociaciones de paz de La Habana (lo que era la antigua FARC). Son una serie de reinsertados del conflicto armado y la necesidad de desarrollar estrategias y políticas públicas para atender a ese tipo de población.

Yo, sinceramente, pienso que se está improvisando grandemente en este sentido y que no se está actuando técnicamente ni desde una estrategia de trabajo profesional sólida. Tenemos graves falencias en el desarrollo de la estrategia. Yo no estoy metido directamente en ese tema, estoy metido indirectamente desde el punto de vista que tengo una formación académica, una formación teórica y metodológica que me permite acompañar o tratar de ilustrar el proceso, pero lo estamos haciendo desde

fuera de los programas de aplicación de la atención psicosocial. Lo estamos haciendo desde la reflexión teórica, desde la reflexión metodológica, y buscando estrategias para formar a los estudiantes en el nivel de posgrado, pero todavía no tenemos unas estrategias ya prediseñadas y preestablecidas de formación.

Estamos en el proceso de ponernos de acuerdo, un grupo de investigadores y de personas que estamos trabajando el tema de lo psicosocial; ponernos de acuerdo alrededor de qué es efectivamente lo psicosocial y de ver cómo vamos a desarrollar una estrategia para lograr una mínima formación en ese campo de la psicología.

AOM – ¿Qué conocimientos y teorías de la psicología crees que son importantes para la formación de este grupo de profesionales que va a trabajar esta parte?

CAC – Primero, hay que estar muy bien informados sobre lo que es el pensamiento psicosocial, el cual tiene más de 100 años de historia. Este pensamiento surge a comienzos del siglo XX, cuando aparece el enfoque del interaccionismo simbólico de George Herbert Mead (1968), por el lado norteamericano, y el enfoque de la psicología cultural de Lev Vygotsky (1995), por el lado de la naciente Rusia comunista. Este último enfoque está

basado en la interiorización de las relaciones sociales en términos de una cultura, en términos de campo semiótico y en términos de formación o de socialización propiamente dicha.

Estos dos enfoques se empiezan a desarrollar de manera independiente y, posteriormente, en la época de los años cincuentas, Erving Goffman desarrolla el enfoque de escenarios [dramatúrgico], el cual es un desarrollo del interaccionismo simbólico donde se reconoce el papel del contexto y de los marcos regulativos que hacen que las personas se comporten. Goffman propone un modelo dramático para entender el comportamiento humano y lo coloca en el libro: “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (2009). El enfoque permite hacer un acercamiento a los procesos de interacción en el contexto de la vida cotidiana. Erving Goffman desarrolla una investigación alrededor del manejo de los problemas de salud mental en los hospitales psiquiátricos. A través de una investigación y publicación de un libro que se llama “Asilos” (“Asylums”) (1961) hace un análisis de cómo se construye el concepto de enfermedad mental y cómo se construye el rol del enfermo mental en el contexto de las relaciones de interacción en los hospitales psiquiátricos.

Posteriormente, este trabajo es retomado por Gregory Bateson (1972) y

una serie de comunicadores sociales, lo que llamamos la escuela de Palo Alto, quienes desarrollan una serie de estudios sobre el lenguaje y el papel del lenguaje en la construcción de la realidad. Se desarrolla una tercera versión del pensamiento psicosocial, que es lo que llamamos la “teoría sistémica” y el modelo de “construccionismo social” propuesto por la escuela de Palo Alto y retomado por las escuelas de las terapias familiares en general. En los años sesenta, tiene una influencia muy grande en lo que sería el nacimiento y desarrollo de la psicología comunitaria.

Con el nacimiento de la psicología comunitaria, surge la necesidad de desarrollar un enfoque, que llamamos el enfoque comunitario, y que se convierte en una nueva forma y una nueva estrategia de intervención en psicología, que es la que le da validez y relevancia al reconocimiento de esas escuelas de pensamiento que eran la escuela del interaccionismo simbólico (Mead, 1968), la escuela de la psicología sociocultural de Vygotsky (1995) y la psicología de la escuela de Palo Alto (Bateson, 1972). Todas estas tres tradiciones vienen posteriormente a recogerse como la esencia del pensamiento psicosocial.

En los años sesenta, la psicología social entra en una crisis de pertinencia y

los planteamientos de esas tres líneas de trabajo finalmente son las que vienen a recogerse como las que van a reorientar el desarrollo de la psicología social y es lo que ahora se llama una psicología social posmoderna. Ese paso de la modernidad a la posmodernidad implica la superación del modelo epistemológico positivista experimentalista a un modelo investigativo que parte del construccionismo social y de reconocer que el conocimiento es una construcción social. Ahí es donde se pasa a reconocer el término psicosocial como esencial en la caracterización de lo que es la psicología social actual o posmoderna. En ese mismo periodo fue el surgimiento de la investigación acción participativa y su correspondiente epistemología de que el conocimiento es un conocimiento relacional (es decir, psicosocial) y es un conocimiento histórico, que era el planteamiento fundamental de Vygotsky (que los procesos de interacción se daban en un contexto histórico).

En líneas generales, ésa es la tradición que orienta lo que sería un proceso de formación en lo psicosocial y de donde se derivarían los métodos de intervención o atención psicosocial, que sería el enfoque comunitario de la psicología comunitaria, fundamentado en las teorías psicosociales propiamente dichas.

AOM – Entonces, ¿tú crees que la solución sería llegar por ese lado darle formación psicosocial a todos los futuros psicólogos, tomando los enfoques del interaccionismo simbólico, la psicología sociocultural y la teoría sistémica? ¿Se podría lograr esto con una materia dentro de la carrera o cómo están pensando que podría darse esta formación para que los psicólogos estén preparados para este tipo de trabajo? Considerando que la ley colombiana les está pidiendo que trabajen esta parte psicosocial.

CAC – Bueno, con una sola materia no se subsanaría el problema. Para habilitar a los psicólogos en su proceso de formación, yo pienso que es necesario que el psicólogo en su formación básica, en el pregrado, tenga ya consolidada una estrategia de formación en trabajo comunitario y pensamiento psicosocial. Eso se ve de una manera muy rudimentaria o algunas pistas en el proceso de formación en el pregrado, pero todavía no lo hemos visto en la realidad.

En este momento, simplemente estamos avanzando en tratar de consolidar una formación en los procesos de posgrado, que implicaría que la persona sepa manejar estrategias de investigación cualitativa en la perspectiva de la investigación acción participativa, estrategias de análisis de datos cualitativos,

pero también estrategias de trabajo con grupos, de facilitar procesos de grupos, procesos de participación grupal, orientados a participar en un proceso de investigación acción participativa y hacer análisis de las problemáticas que tienen que ver con las situaciones reales, prácticas, pragmáticas de resolver los problemas que tienen que ver con la situación de ser reinsertado o de ser desplazado. Es un problema realmente y bastante complejo para resolver.

Sería más o menos en esa perspectiva, pero no están las fórmulas todavía escritas. Una propuesta concreta que se diga, un proceso de formación clara en esta perspectiva, no lo hemos consolidado porque eso es un acto institucional y las instituciones van por otro lado.

AOM – ¿Ustedes como red están impulsando que haya esta formación?

CAC – Nosotros como red estamos trabajando, por lo menos, en el nodo temático sobre pensamiento psicosocial en Colombia. Estamos simplemente reconstruyendo el proceso de cómo se llegó a una situación en que el término psicosocial se puso de moda entre los funcionarios públicos colombianos, pero ni siquiera los psicólogos sociales nos hemos puesto de acuerdo en cómo estamos entendiendo lo psicosocial. Esto implicaría

un proceso de trabajo al interior de la red que se está dando y todavía no podemos decir que haya un consenso entre los psicólogos. Más bien, hay un reconocimiento de que es un debate necesario, pero ese debate no se ha dado, no se ha llegado a una concertación o a una elaboración de un documento básico que sea reconocido públicamente por el gremio profesional, y mucho menos por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología o el Colegio de Psicólogos, que respalde o que realice ese documento.

El Colegio de Psicólogos tiene un documento de análisis de aclaración conceptual sobre lo psicosocial donde se ve claramente que estamos “crudos” en el asunto.

AOM – Dada cómo está la situación actual, sin capacitación, ¿qué orientaciones, que sugerencias darías a los profesionales de la psicología que se meten en esta parte?

CAC – Que se formen. Que lean, que investiguen, que conozcan las teorías psicosociales, que manejen la investigación acción participativa, que desarrollen habilidades para manejar procesos grupales,... Eso, que se formen en eso y que lo pongan en práctica.

AOM – Finalmente, ¿nos puedes compartir un poco sobre tu proyecto actual?

CAC – En este momento, más o menos en unos seis o siete contextos regionales colombianos estamos adelantando una estrategia de intervención en red que, conjuntamente con varios docentes (y sus estudiantes), han vinculado sus asignaturas en psicología social y comunitaria a realizar una serie de entrevistas a los psicólogos comunitarios sobre cuál es la situación de la psicología comunitaria en el contexto local, regional. Estamos en ese proceso, el cual yo creo que va a generar una amplia sensibilización para abrir esa discusión necesaria sobre esta serie de temas.

Referencias

Arango Cálad, C. A., Campo, D., & Delgado, C. (2002). *Pedagogía para la Convivencia y la Democracia*. Cali, Colombia: Modelo EDUPAR, Artes Gráficas del Valle Ltda.

Arango Cálad, C. A., & Campos Sarria, D. (2013). *Educación para la convivencia familiar en contextos comunitarios*. Cali, Colombia: Ed. Universidad del Valle.

Arango Cálad, C. A. (2006). *Psicología comunitaria de la convivencia*. Cali, Colombia: Programa Editorial de la Universidad del Valle. <https://doi.org/10.25100/peu.208>

Arango Cálad, C. A. (2020). *Historia del pensamiento psicosocial*. Biblioteca de Psicología Comunitaria, Expedición Psicosocial Colombiana. <https://colombiapsicosocial.com/wp-content/uploads/2020/08/Arango-Historia-Pensamiento-Psicosocial.pdf>

Bateson, G. (1972). *Pasos hacia una ecología de la mente: colección de ensayos en antropología, psiquiatría, evolución y epistemología*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Lohlé-Lumen.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Argentina: Amorrortu editores.

Expedición Psicosocial Colombiana. (2021). <https://colombiapsicosocial.com/>

Goffman, E. (1972). *Asilos: Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Goffman, E. (2009). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Ley No. 1448 de 2011 (10 de junio 2011). Diario Oficial. Año CXLVII. N. 48096. 10, Junio, 2011. Recuperado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680697>

Mead, G. H. (1968). *Espíritu, persona y sociedad*. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Ministerio de Salud y Protección Social (2021). PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas). Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/promocion-social/Victimas/Paginas/papsivi.aspx>

Sanz Ramón, F. (1995). *Los vínculos amorosos: amar desde la identidad en la Terapia de Reencuentro*. España: Ed. Kairós.

Vygotsky, L. S. (1995). *Pensamiento y Lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas*. Madrid, España: Ediciones Fausto.

Información da entrevista / Interview Information

Recibido en: 26/03/2021
Aprobado en: 18/05/2021
Publicado en: 12/07/2021

Received on March 26th, 2021
Accepted on May 18th, 2021
Published on July, 12th, 2021

Conflictos de Intereses: La autora ha declarado que no existe conflicto de intereses con respecto a esta entrevista.

Conflict of Interest: None reported.

Cómo citar esta entrevista / How to cite this interview

APA

Olivera-Méndez, A. (2021). Expedición psicosocial y formación de psicólogos en Colombia: entrevista con Carlos Arango-Cálad. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 6, e11838. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e11838>

ABNT

OLIVERA-MÉNDEZ, A. Expedición psicosocial y formación de psicólogos en Colombia: entrevista con Carlos Arango-Cálad. **Rev. Bras. Educ. Camp.**, Tocantinópolis, v. 6, e11838, 2021. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e11838>